

Multinationales et dictatures dans les Amériques

REVUE L'ESPRIT LIBRE

Alfonso Insuasty^[1] et *José Fernando Valencia*^[2]

Traduction d'Alexandre Dubé-Belzile

Cet article a été publié par nos partenaires de Colombie, la revue Kalivando.

<https://revuelespritlibre.org/multinationales-et-dictatures-dans-les-ameriques>

Cet article fournit quelques éléments d'analyse des relations officieuses entre les multinationales et les dictatures en Amérique latine, de la manière dont les entreprises en ont tiré profit, des faits mis en lumière par les commissions de vérité, des répercussions sur les populations et l'environnement et de ce qui subsiste de nos jours de ces alliances. Depuis des décennies, l'Amérique latine est le théâtre d'interactions complexes entre multinationales et régimes dictatoriaux. Ces relations mutuellement bénéfiques ont suscité nombre de controverses et ont laissé des plaies encore ouvertes dans la région. Cet article fournit quelques éléments d'analyse des relations officieuses entre les multinationales et les dictatures en Amérique latine, de la manière dont ces dernières dont elles en ont profité, les faits mis en lumière par les commissions de vérité à ce sujet, les répercussions sur les populations et l'environnement et ce qui subsiste de nos jours des alliances entre États et multinationales. L'étude du rôle des multinationales dans les dictatures d'Amérique latine n'est pas une question de second ordre. Elle nécessite une analyse approfondie et un débat public de grande ampleur.

Les multinationales sont présentes dans la région depuis des décennies. Leur influence économique et politique est considérable et elle a fait l'objet de bon nombre de controverses. Certain·e·s affirment qu'elles ont contribué à la stabilité et au développement économique. D'autres disent qu'elles ont plutôt exacerbé les inégalités et se sont rendues complices de violations des droits de la personne. Pour comprendre ce phénomène, il est important de se pencher sur le rôle que les multinationales ont joué auprès des dictatures latino-américaines et ce qui subsiste de ces relations.

Les multinationales sont des entreprises qui mènent des activités dans plusieurs pays et qui disposent d'un grand pouvoir économique et politique. En plus de ce pouvoir, elles disposent d'un vaste réseau de filiales et d'un grand nombre d'employé·e·s. Leurs secteurs d'activités vont de l'extraction de ressources naturelles à la production et à la distribution de biens et de services. Leur présence et leurs activités dans des pays latino-américains gouvernés par des régimes dictatoriaux ont sans aucun doute eu des répercussions significatives sur l'économie et les sociétés de la région^[3].

Pendant une grande partie du XX^e siècle, plusieurs pays de la région ont connu des régimes dictatoriaux, caractérisés par la répression politique, l'absence de libertés civiles et la violation systématique des droits de la personne^[4]. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'un plan élaboré par les États-Unis dans le but d'imposer un modèle économique : le néolibéralisme.

Le tableau suivant montre le poids actuel des multinationales et établit que la valeur des entreprises dépasse les actifs des pays d'Amérique latine. Nous illustrons ainsi leur puissance

économique et les raisons pour lesquelles les États orientent leurs politiques publiques en faveur de leur protection, dans le but apparent de garantir l'emploi, le développement et l'accès aux marchés internationaux. Cela dit, nous pouvons également constater les pressions hégémoniques exercées à l'échelle internationale, que ce soit par des entreprises arabes, nord-américaines ou chinoises.

Position	Entreprise	Valeur (Milliards de dollars)	Position	Pays	PIB/P (Milli)
1	Walmart	611 289	1	Brésil	4 101
2	Saudi Aramco	603 651,4	2	Mexique	3 277
3	State Grid	530 008,8	3	Argentine	1 239
4	Amazon	513 983	4	Colombie	1 016
5	China National Petroleum	483 019,2	5	Chili	597 5
6	Sinopec Group	471 154,2	6	Pérou	548 4
7	Exxon Mobil	413 680	7	République dominicaine	273 7
8	Apple	394 328	8	Équateur	242 5
9	Shell	386 201	9	Venezuela	211 9
10	UnitedHealth Group	324 162	10	Guatemala	201 3
11	CVS Health	322 467	11	Panama	190 3
12	Trafigura Group	318 476,4	12	Costa Rica	141 5
13	China State Construction Engineering	305 884,5	13	Bolivie	125 4
14	Berkshire Hathaway	302 089	14	Paraguay	117 3
15	Volkswagen	293 684,7	15	Uruguay	103 3
16	Uniper	288 309, 2	16	Honduras	75 03
17	Alphabet	282 836	17	El Salvador	74 50
18	McKesson	276 711	18	Nicaragua	51 02
19	Toyota Motor	274 491,4	19	Haiti	38 95
20	TotalEnergies	263 310	20	Cuba	Incon

21	Glencore	255 984			
22	BP	248 891			

Après la Seconde Guerre mondiale, de grandes entreprises américaines ont commencé à investir en Europe et au Japon, contribuant ainsi à la reconstruction de leurs économies et à l'établissement de relations commerciales internationales. Dans les années 1960 et 1970, de nombreuses entreprises multinationales se sont implantées dans des pays sous-développés ou en voie de développement. Avec l'accélération de la mondialisation au cours des dernières décennies du XX^e siècle, ces entreprises ont pris d'autant plus d'expansion, diversifiant leurs activités dans un plus grand nombre de secteurs et de pays.

Depuis des décennies, l'Amérique latine est le théâtre d'interactions complexes entre multinationales et régimes dictatoriaux. Ces relations mutuellement bénéfiques ont suscité nombre de controverses et ont laissé des plaies encore ouvertes dans la région. Le tableau ci-dessus nous donne un aperçu des intérêts qui ont poussé des multinationales à participer directement, par exemple, aux actions menées par les dictatures au Brésil (1964-1985), au conflit armé supposément interne au Pérou, au conflit armé interne au Guatemala (1960-1996), à la répression menée par la dictature d'Augusto Pinochet au Chili, par celle de l'Argentine, au coup d'État au Honduras (2009), au conflit armé, aux actions du front national et à la violence politique en Colombie[5].

Mais quelle est la nature de la relation entre les multinationales et les dictatures en Amérique latine, et quelles en sont les conséquences?

Les dictatures d'Amérique latine ont été soutenues par les entreprises et les multinationales, qui ont trouvé dans ces régimes un environnement favorable à leurs activités économiques et politiques, établissant des relations étroites avec les élites politiques et économiques locales et les multinationales, dans une logique de bénéfice mutuel[6]. Grâce à ces relations mutuellement bénéfiques, les multinationales ont, d'une part, renforcé leur puissance économique et politique, ce qui leur a permis de maintenir leur pouvoir et leur contrôle sur la société et, d'autre part, elles ont exercé une influence significative sur la prise de décision politique, en veillant à ce que ces décisions favorisent leurs intérêts et assurent des conditions favorables à leurs activités commerciales. Dans le cadre de cette collaboration, des violations flagrantes des droits de la personne ont été perpétrées et la répression s'est imposée comme pratique politique[7].

Que disent à ce sujet les commissions de la vérité et les rapports alternatifs en Amérique latine?

Les commissions de vérité, établies dans plusieurs pays d'Amérique latine au lendemain de la tombée des dictatures, ont mis en lumière les relations entre les multinationales et les régimes autoritaires. Ces commissions ont documenté des cas de complicité d'entreprises dans des cas de violation des droits de la personne, de corruption et d'exploitation des ressources naturelles. Vous trouverez ci-bas quelques exemples[8].

Commission	Description
------------	-------------

Commission de la vérité au Brésil	Créée en 2011 par la présidente Dilma Rousseff, cette commission a enquêté sur les crimes commis pendant la dictature militaire brésilienne
-----------------------------------	---

(1964-1985). Même si le rapport final ne traite pas exclusivement des relations entre les multinationales et les dictatures, il souligne l'implication des entreprises dans le financement et le soutien de la répression.

Commission Vérité et Réconciliation, Pérou
Créée en 2001 après la fin du conflit armé interne au Pérou, cette commission a enquêté sur les violations des droits de la personne survenues pendant cette période. Il a mentionné l'implication des entreprises dans le financement des groupes armés et l'exploitation des ressources naturelles dans les zones touchées par les conflits.

Commission pour la clarification historique, Guatemala
Créée en 1994 après la signature des accords de paix au Guatemala, la CEH a enquêté sur les crimes commis pendant le conflit armé interne (1960-1996). L'implication des entreprises a été signalée, en particulier dans le contexte de l'exploitation des ressources naturelles et du déplacement des communautés autochtones.

Commission Vérité et Réconciliation Chili
Créée en 1990 après la fin du régime d'Augusto Pinochet, elle a enquêté sur les violations des droits de la personne commises pendant la dictature. Le rapport final fait état de la complicité de certaines entreprises, notamment dans le secteur minier, avec le régime militaire.

Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP), Argentine
Créée en 1983 après la fin du régime militaire en Argentine, elle a enquêté sur les disparitions forcées, la torture et d'autres crimes commis pendant la dictature. Son rapport fournit des renseignements sur la complicité indirecte des entreprises en ce qui a trait aux politiques économiques du régime et aux relations avec l'armée.

Commission de vérité, Colombie
Créée dans le cadre de l'Accord de paix entre les FARC-EP et l'État colombien (2016), cette commission a présenté ses conclusions le 28 juin 2022 dans un contexte particulier, puisque, même s'il met fin à une confrontation armée de plus de 50 ans, d'autres conflits de nature politique et de la violence armée persistent sur le territoire national. Ce rapport révèle le rôle joué par les multinationales et les grandes entreprises, en association avec le pouvoir politique et militaire, dans le soutien de groupes paramilitaires responsables de violations des droits de la personne et de dommages causés à l'environnement, entre autres conséquences néfastes, et ce, dans le cadre de l'accaparement des terres et de l'expansion des mégaentreprises extractivistes.

Ce ne sont là que quelques-unes des commissions de la vérité en Amérique latine et dans les Caraïbes qui se sont penchées sur les relations entre les multinationales et les dictatures dans la région. Leur travail a permis de documenter et de visibiliser cet aspect important de l'histoire récente de la région.

Et les rapports indépendants?

Les rapports indépendants seront particulièrement intéressants dans la mesure où certains d'entre eux fournissent une analyse plus approfondie de la question et révèlent un problème structurel récurrent qui nous permet d'identifier cette alliance étroite entre les multinationales, l'État, l'élite politico-économique, le soutien et la promotion des régimes autoritaires dans une alliance étroite et perverse d'avantages mutuels.

Ces rapports indépendants examinent les relations entre les multinationales et les dictatures en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ils sont produits par des organisations de la société civile, des groupes de défense des droits de l'homme ou d'autres instances indépendantes. En voici quelques exemples^[9].

Rapport	Brève description
Rapport du groupe de travail sur la personne en Colombie	Ce rapport, produit par le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme, examine la situation des droits de la personne pendant le conflit armé interne. Même s'il ne s'agit pas exactement d'une commission de vérité, elle fournit des renseignements pertinents sur le rôle des entreprises dans le contexte de la violence politique dans le pays.
Rapport de la commission pour la vérité et les biens détournés en Équateur	Cette commission, créée en Équateur en 2007, a enquêté sur des cas de corruption et de violations des droits de la personne commis sous les gouvernements précédents. Même si elle ne s'est pas concentrée exclusivement sur les relations entre les multinationales et les dictatures, son rapport final aborde les questions liées à l'implication des entreprises dans les violations des droits de la personne et la corruption des régimes autoritaires.
Rapport de la Commission de la vérité au Honduras	Cette commission, créée au Honduras en 2010, a enquêté sur les violations des droits de la personne commises lors du coup d'État de 2009 et de ses conséquences. Son rapport final fournit des renseignements sur l'implication des entreprises dans la violence politique et la répression au cours de cette période.
Rapport du groupe de travail sur les entreprises et les droits de la personne en Amérique latine et dans les Caraïbes	Ce rapport, produit par le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de la personne, examine la situation des droits de la personne dans la région, y compris les relations entre les multinationales et les dictatures dans plusieurs pays. Il fournit une analyse et des recommandations sur la manière de remédier aux effets négatifs des entreprises sur le respect des droits de la personne pendant les périodes de régimes autoritaires.
Sociétés transnationales et droits des peuples en Colombie	L'audience du Tribunal permanent des peuples tenue en Colombie portait sur le thème des entreprises transnationales et des droits des peuples pour la période qui s'étendait de 2006 à 2008. Plus de 40 entreprises transnationales qui ont profité des conflits persistants et des régimes autoritaires dans le pays

ont été poursuivies en justice.

Ce ne sont là que quelques exemples de rapports indépendants qui traitent de la relation entre les multinationales et les dictatures en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces enquêtes offrent souvent un aperçu critique et approfondi du rôle des entreprises dans les violations des droits de la personne et des abus commis par les régimes autoritaires de la région.

Résultats.

Ci-bas, vous trouverez quelques-unes des conclusions que nous pouvons tirer à partir des sources susmentionnées :

- *Répercussions sur les droits de la personne, persécution, démobilisation.*

Ces rapports officiels et indépendants soulignent, sur le plan politique, la collaboration des multinationales avec les dictatures en Amérique latine, ainsi que la répression et les violations des droits de l'homme. Ces entreprises ont souvent utilisé leur pouvoir et leurs ressources pour soutenir et tirer profit de la violence et de la répression exercées par les régimes dictatoriaux.

Ces rapports établissent également l'incidence de ces relations officieuses sur la répression, la démobilisation de syndicats, l'utilisation des forces de sécurité de l'État pour protéger les intérêts des multinationales, l'embauche de groupes paramilitaires et l'exécution extrajudiciaire de militants sociaux, de défenseurs des droits de la personne, de défenseurs des droits des peuples et des droits de l'environnement qui s'opposent à leurs pratiques préjudiciables.

Ces relations ont consolidé le système de persécution et de criminalisation des dirigeant-e-s syndicaux, des militant-e-s sociaux et de défenseur-e-s des droits de la personne qui s'opposaient à leurs intérêts. De plus, ces entreprises ont été complices de la violence et de la répression des communautés autochtones et paysannes qui résistaient à l'exploitation de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Cette collaboration a donné lieu à de graves violations des droits de la personne qui ont mis la région à feu et à sang[10].

Ces rapports soulignent également les graves conséquences sur l'environnement, en l'absence de toute restriction ou de toute forme de contrôle. Ces dommages touchent les peuples et se traduisent en des effets transgénérationnels. Tous ces dégâts sociaux ont été facilités par un vide juridique qui favorise la liberté des entreprises, voire par des statuts conçus par ces mêmes entreprises et convertis en droit national, comme c'est le cas du code minier. Ces rapports soulignent également comment ces sociétés ont utilisé divers mécanismes pour échapper à leur responsabilité, comme le changement fréquent de leur raison sociale et le transfert constant de capitaux pour éviter les impôts et, enfin, le remaniement de lois en leur faveur.

- *Effets sur les économies des pays.*

Pendant les dictatures en Amérique latine, les multinationales ont exercé une forte influence économique. L'exploitation des ressources naturelles a été l'un des principaux moyens par lesquels ces entreprises étrangères ont profité des dictatures et de l'absence de réglementation et de mesures de protection de l'environnement. Ainsi, elles ont procédé à l'extraction massive de

minerais, de pétrole et d'autres ressources, sans tenir compte des conséquences pour l'environnement et les communautés locales.

De même, les actions des multinationales ont contribué au contrôle de l'économie locale, en établissant des contrats et des accords commerciaux défavorables aux pays et à leurs populations, générant une dépendance économique et minant la souveraineté nationale. Cette situation a également favorisé les inégalités sociales, les multinationales réalisant d'énormes profits alors que les communautés locales étaient marginalisées et n'avaient pas accès aux ressources essentielles[11]. Ces entreprises étrangères ont profité de l'absence de réglementation environnementale et de la corruption des régimes autoritaires pour extraire massivement des minerais, du pétrole et d'autres ressources.

Cette exploitation a eu de graves conséquences sur l'environnement : la déforestation, la pollution des rivières et la destruction des écosystèmes. En outre, les communautés locales qui dépendaient de ces ressources ont été contraintes de migrer. Elles ont été marginalisées. Elles ont perdu leurs moyens de subsistance et leur qualité de vie s'est grandement détériorée[12].

- *Capture de l'État*

Grâce à leur pouvoir économique et à leur position privilégiée, ces entreprises ont pu influencer les politiques gouvernementales, en veillant à ce que ces politiques favorisent leurs intérêts et protègent leurs investissements. Elles ont fait pression pour la mise en œuvre de lois favorables à leurs activités commerciales, telles que l'assouplissement des réglementations en matière d'environnement et de travail, la privatisation des entreprises d'État et la suppression des barrières commerciales. Elles ont même réussi à modifier et à adapter les constitutions des pays en faveur des politiques néolibérales et du libre marché.

Ce contrôle sur les décisions politiques a eu un effet négatif sur la capacité des pays à promouvoir le bien-être social et économique de leurs citoyen-ne-s, tout en perpétuant les inégalités et en faisant obstacle au développement durable. Ces entreprises ont acquis une influence considérable sur les politiques économiques des régimes autoritaires, favorisant une mainmise des entreprises sur l'État, favorisant ainsi, sans en mesurer les coûts humains et environnementaux, l'ouverture économique, la libéralisation des marchés, et, en fin de compte, leurs intérêts.

Ces entreprises ont réalisé d'énormes profits grâce à leurs activités dans des pays gouvernés par des régimes dictatoriaux, alors que les communautés locales n'avaient pas accès aux ressources et aux services essentiels, que ce soit l'eau potable, l'éducation ou la santé. Cette situation inégalitaire a contribué à la fragmentation et aux tensions sociales qui persistent encore aujourd'hui dans certains pays de la région.

Conséquences de cette alliance officieuse

Parmi les principales conséquences sociales et économiques, citons le déplacement des communautés autochtones et paysannes, les répercussions sur l'environnement et la dégradation des écosystèmes, ainsi que la dépendance économique et l'absence de développement durable. Ces communautés ont été chassées de leurs terres ancestrales pour faire place à des projets de développement menés par des multinationales. La non-reconnaissance des droits de ces communautés et l'imposition de décisions injustes ont conduit à des conflits et à de graves

violations des droits de la personne. En outre, ces déplacements ont entraîné la perte de l'identité culturelle et la marginalisation de ces communautés, qui sont privées de leurs moyens de subsistance traditionnels[13]. Il en résulte une plus grande concentration des richesses et un accroissement des inégalités sociales. Les multinationales réalisant d'énormes profits alors que les communautés locales peinent à satisfaire leurs besoins fondamentaux[14].

En outre, ces entreprises ont accordé des prêts à des gouvernements dictatoriaux, en plus d'investir dans les pays dirigés par ces régimes, entre autres formes de financement. Ainsi, elles ont pu maintenir un contrôle sur la région en parasitant les États. En échange de leur soutien financier, les multinationales ont obtenu des concessions et des contrats avantageux, consolidant leur domination des secteurs clés de l'économie. Cette collaboration a miné le développement d'institutions démocratiques et a contribué à la consolidation des régimes répressifs de la région[15].

Elle a également eu des répercussions significatives sur l'environnement et a contribué à la dégradation de l'écosystème. L'exploitation débridée des ressources naturelles, comme l'abattage massif ou l'extraction intensive de minerais, a conduit à la déforestation, à la perte de biodiversité et à la pollution des écosystèmes aquatiques. Ces activités d'extraction irresponsables ont laissé une empreinte environnementale profonde et durable, affectant la qualité de vie des communautés locales et mettant en péril l'équilibre écologique de la région[16].

L'une des conséquences les plus graves de cette situation est peut-être l'instauration d'une culture d'impunité et l'absence d'imputabilité. De nombreux rapports soulignent l'impunité qui entoure ces relations entre les multinationales et les dictatures, avec un manque de responsabilité à la fois pour les entreprises impliquées et pour les fonctionnaires responsables des violations des droits de la personne. Ces dynamiques contribuent à perpétuer un cycle d'injustice, permettent aux mêmes schémas de se répéter continuellement, en plus de favoriser toute une culture de corruption. Ces multinationales s'emparent aussi de l'argent et des contrats publics et s'immiscent dans la prise de mesures législatives. Ils ont aussi progressivement pris le contrôle des médias, qu'ils ont transformés en leur appareil idéologique politique par excellence.

Conclusion

Même si de nombreuses dictatures en Amérique latine ont pris fin il y a plusieurs décennies, les conséquences des alliances entre les multinationales et les régimes autoritaires se font encore sentir dans la région. Les relations officieuses et mutuellement bénéfiques entre les multinationales et les dictatures en Amérique latine ont engendré une dépendance économique de ces pays à l'égard des investissements étrangers et entravé le développement durable[17].

Les multinationales ont contrôlé l'économie locale, imposant des conditions défavorables aux pays d'accueil et en créant un fossé d'inégalité économique[18]. Cette dépendance a limité la capacité de diversification économique et encouragé l'exploitation des ressources naturelles sans planification à long terme. En conséquence, les pays touchés ont été pris au piège dans un cycle de dépendance économique et d'absence de politiques favorisant un développement durable et équitable[19].

Nombre de ces entreprises continuent d'opérer en Amérique latine, tout en faisant l'objet de poursuites judiciaires et de critiques pour le rôle qu'elles ont joué pendant les périodes de régimes

dictatoriaux. Il est urgent de mettre en œuvre des mesures correctives efficaces et de garantir des réparations adéquates aux victimes de violations des droits de la personne commises dans le cadre de ces alliances entre États et multinationales. Il peut s'agir de procédures judiciaires, d'une compensation financière, d'une réhabilitation psychosociale ou de garanties de non-répétition.

Les rapports attirent souvent l'attention sur la nécessité de réformer les lois et les réglementations aux niveaux national et international afin d'empêcher la complicité des entreprises dans les violations des droits de la personne et de garantir la responsabilité des entreprises. Cela peut inclure l'adoption de normes plus strictes en matière d'obligation de diligence raisonnable, la création de mécanismes de surveillance et de responsabilité, et l'application de sanctions en cas de non-respect des règles. En outre, les communautés touchées par l'exploitation et la répression continuent de lutter pour obtenir justice, réparation et protection des droits de la personne et environnementaux.

La mémoire collective de ces événements perdure dans la région, nous rappelant la nécessité d'une plus grande transparence, d'une plus grande responsabilité et d'un plus grand respect des droits de la personne et de l'environnement dans les relations entre les États et les multinationales. La vérité, la justice, la réparation et, surtout, la non-répétition dans ce cas, sont des valeurs essentielles pour construire une Amérique latine autonome, unie, diverse, digne, en harmonie avec la *Pachamama*, portant la proclamation des peuples selon laquelle il s'agit d'un grand territoire de paix et de protection de la vie.

CRÉDIT PHOTO: JRAMIREZSFS / pixabay

[1] Professeur et chercheur universitaire. Maîtrise en science, technologie, société et innovation (IMT). Membre du réseau interuniversitaire pour la paix REDIPAZ y du groupe autonome Kavilando. Éditeur de la revue El Agora USB.

[2] Professeur et chercheur, Université autonome latino-américaine (UNAUULA), avocat, Université d'Antioquia, politologue, Université nationale de Colombie, campus de Medellín, spécialiste en culture politique, en pédagogie des droits de la personne, Université autonome latino-américaine (UNAUULA), maîtrise en études urbaines régionales de l'Université nationale de Colombie, campus Medellín, doctorant en connaissance et culture d'Amérique Latine, Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.), co-éditeur des revues Kavilando et Ratio Juris.

[3] Carmen Amelia Coral Guerrero, Silvia Noroña, María Elena Pulgar Salazar, « La Comunidad Andina de Naciones, una apuesta por la innovación y la diversificación comercial en Ecuador », *Comillas : Journal of International Relations*, 2023, (27), 85-100. Récupéré sur : <https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/article/download/19391/18217> (consulté le 11 mai 2024).

Sara Piedrahita Sierra, « La captura de instituciones como un fenómeno internacional », *Analecta Política*, 2023. Récupéré sur : <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9088527.pdf> (consulté le 11 mai 2024).

Monica Maria López Romero, M. M. (2021). « Relación entre geopolítica y comercio internacional de petróleo en Latinoamérica ». Récupéré sur

: <http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/8427/1/500210-2021-I-NIIE.pdf> (consulté le 11 mai 2024).

[4] Camillo Robertini, « Fiat en América Latina durante la Guerra Fría. El entramado del poder entre negocios, represión y la construcción del “Peón Latino Fiat” », *Confluenze : Rivista di Studi Iberoamericani*, 2023. Récupéré sur <https://confluenze.unibo.it/article/view/15292> (consulté le 11 mai 2024).

Martes Muñoz de Morales Romero, Vías para la responsabilidad de las multinacionales por violaciones graves de Derechos humanos, *Política criminal* (15), 30, 2020. Récupéré sur https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992020000200948 (consulté le 11 mai 2024).

[5] Alfonso Insuasty Rodriguez & José Fernando Valencia Grajales, « Solos no podemos », *Kavilando*, 2011, 2(2), 113-115. Récupéré sur <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:ssoar-429642> (consulté le 11 mai 2024).

José Fernando Valencia-Grajales, « Gustavo Rojas Pinilla: Dictadura o presidencia: La hegemonía conservadora en contravía de la lucha popular », *Ágora USB*, 2014, 2017, 2018 (14) 2, 537-550. Récupéré sur <https://doi.org/10.21500/issn.1657-8031> (consulté le 11 mai 2024).

José Fernando Valencia Grajales, Mayda Soraya Marín Galeano & Juan Carlos Beltrán López, « Las dictaduras en América Latina y su influencia en los movimientos de derecha e izquierda desde el siglo XX », *Ratio Juris*, 2021, 16 (32), 17–50. Récupéré sur <https://doi.org/10.24142/raju.v16n32a1> (consulté le 11 mai 2024).

[6] Astryd Marilyn Suárez Castro, *La necesidad de la implementación de una responsabilidad social corporativa en empresas multinacionales en Latinoamérica*, thèse, 2020. Récupéré sur <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e42d9c1e-ab9c-46a9-b098-9f57fa4187eb/content> (consulté le 11 mai 2024).

Juan Pablo Gauna, (2021). *Controversia: la revista crítica de los argentinos exiliados en México*, 2020. Récupéré sur <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/157268> (consulté le 11 mai 2024).

Roberto Pizarro Hofer, « Comentarios al “Esquema de investigación sobre relaciones de dependencia en América Latina” ». *Tramas y Redes*, 2020. Récupéré sur <https://tramasyredes-ojs.clacso.org/ojs/index.php/tyr/article/view/98> (consulté le 11 mai 2024).

[7] José Gabriel Palma & Jonathan Pincus, « América Latina y el Sudeste Asiático. Dos modelos de desarrollo, pero la misma “trampa del ingreso medio”: rentas fáciles crean élites indolentes », *El trimestre económico*, 2022. Récupéré sur https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-718X2022000200613&script=sci_arttext (consulté le 11 mai 2024).

Grace Hernández Rojas, « Planificación y desarrollo en América Latina y el Caribe », *Revista Costarricense de Trabajo Social*, 2023. Récupéré sur <https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/420> (consulté le 11 mai 2024).

[8] Lina Patricia Colorado Marin & Juan David Villa Gómez, El papel de las comisiones de la verdad en los procesos de transición: aproximación a un estado de la cuestión. *El Ágora USB*, 2020, 20(2), 306-331. Récupéré sur <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/5146> (consulté le 11 mai 2024).

[9] Élaboré par les auteurs à partir de diverses sources officielles.

[10] Norela Mesa Duque & Alfonso Insuasty Rodríguez, « Criminalidad corporativa y reordenamiento territorial en Urabá (Antioquia, Colombia) », *Ratio Juris*, UNAULA, 2021, 16(33), 595–622. Récupéré sur <https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1243> (consulté le 11 mai 2024).

[11] Andrea Lluch, « Historia empresarial en América Latina: debates, perspectivas y agendas en el siglo XXI », *Revista Historia Económica de América Latina*. Récupéré sur <https://www.audhe.org.uy/publicaciones/index.php/RHEAL/article/view/95> (consulté le 11 mai 2024).

Luis Daniel Botero Arango, « Colombia y su proceso de neoliberalismo democrático autoritario », *Textos y Contextos*, 2021. Récupéré sur <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CONTEXTOS/article/view/3313> (consulté le 11 mai 2024).

Carlos Eduardo Góngora Sánchez, *Políticas Extractivistas en América Latina: Reflexiones sobre La Minería de Oro en Paraguay*, 2021. Récupéré sur <https://dspace.unila.edu.br/items/eee57529-104e-40e4-a0d6-13f5dceb3b80> (consulté le 11 mai 2024).

Danilo Bartelt Dawid, *Naturaleza y Conflicto: La explotación de recursos en América Latina*, Madrid : Ediciones Akal, S.A., 2020.

César Martins de Souza & Martha Ruffini, « Dictadura, poder estatal y grandes proyectos en regiones marginales. La Amazonia Brasileña y la Patagonia Argentina durante la década de 1960 y 1970 », *Folia Histórica del Nordeste*, 2022. Récupéré sur <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/article/view/5846> (consulté le 11 mai 2024).

[12] Erika Barzola, E. (2023). Estrategias y resistencias locales frente al embate de una multinacional. El caso de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. *Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 2023, 8(36), 10. Récupéré sur <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9016466.pdf> (consulté le 11 mai 2024).

Lilián Noelia Berardi, (2020). *Análisis de la Política de Defensa y recursos naturales (2003-2019)*, Rosario, Argentine: Universidad Nacional de Rosario, 2020.

Ana Luisa Guerrero Guerrero, *Empresas transnacionales y derechos humanos: debates desde América Latina*, México : Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 2021.

[13] Andrés Felipe Jiménez Gaviria (2021). Eduardo Galeano dependencia y despojo en América Latina. El contexto actual de Colombia, thèse, 2021. Récupéré sur <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/16392> (consulté le 11 mai 2024).

Oscar Rojas Flores, « Elementos de la transición democrática en América Latina. Período 1990-2003. » *Repertorio Americano*, 2023. Récupéré sur <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/repertorio/article/download/19315/29477/88267?inline=1> (consulté le 11 mai 2024).

César Rodríguez Garavito & Carlos Andrés Baquero Díaz, *Conflictos socioambientales en América Latina: El derecho, los pueblos indígenas y la lucha contra el extractivismo y la crisis climática*, Madrid : Siglo XXI Editores, 2020.

[14] Renzo Ramírez Bacca, *Introducción a la historia de América Latina del siglo XX*, Pereira: Editorial Universidad Tecnológica de Pereira, 2020.

Eduardo Basualdo, *Endeudar y fugar: Un análisis de la historia económica argentina, desde Martínez de Hoz hasta Macri*, Madrid : Siglo XXI Editores, 2020.

Inés Nercesian, *Presidentes empresarios y Estados capturados: América Latina en el siglo XXI*, Buenos Aires: Editorial Teseo, 2020.

[15] Maria Mercedes Avalos Romero, Relaciones bilaterales entre corea del sur y paraguay: comercio, inversión y cooperación (2011-2021), thèse, 2023. Récupéré sur <https://dspace.unila.edu.br/items/ebe8f6ea-50f4-4cdd-8927-fd56498c36c9> (consulté le 11 mai 2024).

Oscar Rojas Flores, Op. Cit., note 13.

[16] Maristella Svampa & Enrique Viale, *El colapso ecológico ya llegó: una brújula para salir del (mal) desarrollo* Buenos Aires : Siglo XXI, 2021.

Gorka Razkin Lopez, *Análisis multinacional de la relación entre el desarrollo económico y la degradación ambiental*, thèse, 2024. Récupéré sur <https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/47340>

[17] Alberto Romero & Mary Analí Vera Colina, M. (2014). « Las empresas transnacionales y los países en desarrollo », *Revista de la Facultad de Ciencias administrativas Universidad de Nariño (Colombia)*, 2014, 58-89. Récupéré de <http://www.scielo.org.co/pdf/tend/v15n2/0124-8693-tend-15-02-00058.pdf> (consulté le 11 mai 2024).

[18] Ana Luisa Guerrero Guerrero, Op. Cit., note 12.

[19] Abdelmalek Beddal, Latefa Mous & Virgen Maure, « Aproximación a las propuestas de Fidel Castro para el desarrollo de Cuba y de Latinoamérica en el Consejo Económico de los 21 (1959) ». *América Latina en la Historia Económica*, 2024, 31(1). Récupéré sur <https://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/1409> (consulté le 11 mai 2024).

Andrea Lluch, Op. Cit., note 11.

Andrés Felipe Jiménez Gaviria, Op. Cit., note 13.

Maristella Svampa & Enrique Viale, Op. Cit., note 16.